

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. STANLEY O. RASONABE

Chairperson, General Education Department

Bohol Island State University Calape Campus

stanley.rasonabe@bisu.edu.ph

“TAHANA’Y YAMANG TUNAY“

Una akong nagkamalay sa ‘ming bahay
Itay at Inay nagsasama sa bahay
Mumunting tahanan aking sinilangan
Ako’y bunga nila sa pagmamahalan.

Di mawari, saya ng aming tahanan
Kapatid kasama sa paglalaruan
Halakhak, biru, iyak, tampu, sayahan
Samut-saring karanasan pinagsaluhan.

Sa tahanan ay natuto sa gawain
Gabay ni Inay at Itay tangkilikin
Kami susunod at natutong mamuhay
Payo at aral aming isinabuhay.

Panginoon, kami ay nagpasalamat
Sa biyaya na iyong ipinamulat
Walang sawa Po kami na nanalangin
Sa kadakilaan kami’y pagpalain.